

O POTENCIAL DE CRESCIMENTO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO EM MOVIMENTAÇÃO DE BARRILHA

Bruno Ribeiro Dinardi, Izabela de Sousa Bezerra, Patricia Carbonari Pantojo

Faculdade de Tecnologia de São Sebastião, R. Ítalo Nascimento, 366 – Praia do Porto Grande, São Sebastião – SP, Brasil, bruno.dinardi99@gmail.com

RESUMO. O presente artigo tem como objetivo demonstrar o crescimento na importação de carga a granel de barrilha bem como o potencial que o porto de São Sebastião tem para a movimentação e recebimento desse insumo, além de apresentar a definição de alguns termos logísticos que serão relevantes para a compreensão deste estudo. Dispõe de metodologia qualitativa, com abordagem explicativa e teórica, utilizando métodos de pesquisa bibliográfica e de fontes documentais para aclarar o potencial que o porto de São Sebastião tem com a movimentação desta carga. Os dados apresentados nesse artigo reforçam que há vários indícios de que a movimentação de barrilha no porto de São Sebastião cresce relativamente ao longo dos anos, abrindo a possibilidade de uma análise mais profunda para que em longo prazo o porto receba futuros investimentos, se tornando de grande importância para a logística portuária da região.

Palavras-chave. Porto de São Sebastião, Movimentação de carga, Barrilha.

ABSTRACT. This article aims to demonstrate the growth in importation of soda ash bulk cargo, as well as the potential that the port of São Sebastião has to handle and receive this input, besides presenting the definition of some logistic terms that will be relevant for the understanding of this study. It has a qualitative methodology, with an explanatory and theoretical approach, using bibliographic research methods and documentary sources to clarify the potential that the port of São Sebastião has with the movement of this cargo. The data presented in this article reinforce that there are indications that the movement of soda ash in the port of São Sebastião grows relatively over the years, opening the possibility of a deeper analysis so that in the long term the port receives future investments, becoming great importance for the port logistics of the region.

Keywords. São Sebastião Port, Cargo Handling, Soda ash.

1. INTRODUÇÃO

É notório que o comércio internacional demonstra um crescimento considerável no decorrer dos anos, por conta da globalização que incide sobre as negociações e a comercialização de produtos entre longas distâncias, envolvendo diferentes nações e culturas, uma vez que o desenvolvimento global se dá pela troca de recursos e tecnologias disponíveis exclusivamente em determinados locais do mundo, influenciando diretamente na logística portuária, sendo a movimentação marítima a mais eficiente para transportar grandes volumes de carga.

O Porto de São Sebastião, localizado no município de São Sebastião movimenta diversos tipos de carga, como: ulexita, cevada, malte, carga viva, veículos e etc. Porém, uma das principais cargas movimentadas é a Barrilha (Carbonato de Sódio), que tem maior relevância na importação do Porto de São Sebastião. De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2018) que cita ANTAQ (2017) O Porto de São Sebastião importa 26% de toda a Barrilha no país.

A Barrilha geralmente é utilizada pela indústria vidraceira, na produção de produtos de limpeza como sabões e detergentes, na indústria química e outros usos laboratoriais e têm sido uma das principais receitas de cargas importadas no Porto de São Sebastião nos últimos anos.

Para Vieira (2015) observa-se que o Brasil, assim como muitos outros países do Sul, considerados países emergentes e subdesenvolvidos, uma vez que enquanto as principais potências do mundo tomavam seus lugares na economia mundial, estes novos países, cujo não tiveram grandes influências na guerra trabalhavam em prol destes outros.

O Brasil vem tentando incrementar, cada vez mais, a participação no comércio internacional, agregando a expansão do mercado doméstico, trazendo um considerável aumento na empregabilidade e renda, e fazendo com que os recursos financeiros possibilitem o País a permanecer importando produtos como a barrilha, sendo este um produto indispensável no desenvolvimento da nação, uma vez que o Brasil não possui um bom potencial de produção deste recurso.

O Trabalho visa desmontar através de dados coletados e comparações estatísticas, baseando nossa pesquisa em fontes teóricas e bibliográficas sobre o potencial de crescimento do porto de São Sebastião em relação à movimentação desta carga, mediante aos anos anteriores, especulando que o mesmo demonstra ser promissor em futuros investimentos e ampliações de infraestrutura e desenvolvimento que influenciará diretamente para o desenvolvimento portuário. De acordo com Porto (2006) o desenvolvimento portuário só se realiza no porto organizado, ao redor dele e nas áreas adjacentes. Dadas as circunstâncias, buscamos identificar como a logística portuária pode influenciar no crescimento da movimentação de barrilha no porto.

Este trabalho tem como objetivo específico descrever como é a logística do porto de São Sebastião e analisar como isso pode influenciar na movimentação de carga, além de definir o que é logística portuária, apresentar os dados coletados sobre a movimentação de carga neste, e comparar com dados registrados em períodos anteriores.

O Porto de São Sebastião tem um potencial enorme para movimentação de carga; aumento na demanda; infraestrutura em andamento para um maior escoamento de carga; localização estratégica e vantagens geográficas que o tornam um porto promissor.

Segundo Porto (2006) não é tão simples organizar uma atividade de carga e descarga na beira do cais, requer espaço portuário, organizar operações e implantar funções de comando e controle.

2. SISTEMA PORTUÁRIO BRASILEIRO

Para Vieira (2002) Porto se define como um espaço considerável de terra e água no qual possui instalações e equipamentos de operações que permitem a atracação de navios; os processos de carga e descarga; o armazenamento de mercadorias, tanto de granel líquido ou sólido quanto de contêineres de carga geral, além de veículos e carga viva; o intercâmbio modal das mesmas (marítimo-terrestre ou vice-versa) e o desenvolvimento de atividades comerciais ligadas ao transporte.

Segundo o Ministério da Infraestrutura (2015) o sistema portuário brasileiro teve origem nos primórdios da colonização do país, era utilizado para transportar mercadorias entre a colônia e Portugal, sendo um dos mais tradicionais segmentos da economia nacional. Segundo o mesmo, o Rei D. João VI, ao transferir para o Brasil a Corte Portuguesa em 28 de janeiro de 1808, permitiu que os portos brasileiros fossem acessados pelas nações amigas, anteriormente restritas por muitos anos ao comércio com a Inglaterra.

A nova abertura dos portos brasileiros aconteceu há 15 anos, o presidente Itamar Franco promulgou a Lei 8.630/93 conhecida como a Lei de Modernização dos Portos. Essa lei tornou possível investimentos do setor privado no setor público (portos), concedendo a oportunidades para as empresas atuarem no setor, tornando-se mais competitivo e alavancou-se o mercado a partir da melhor e maior competitividade, investimentos em infraestrutura e modernização foram importantes para o Brasil ocupar sua boa posição no mercado internacional (ADMINISTRADORES, 2008).

De acordo com o site Administradores (2008) a agência nacional de transportes aquaviários foi criada em 2001 com o intuito de supervisionar e fiscalizar as atividades e a exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, garantindo a padronização da movimentação de pessoas e bens.

Os portos são estratégicos para o país porque constituem uma das principais infraestruturas de apoio ao comércio exterior e por eles passam cerca de 95% das mercadorias que são comercializadas além das fronteiras. Todos reconhecem os avanços ocorridos desde a Lei de Modernização dos Portos que tornou possível a privatização dos terminais onde os navios encostam e as mercadorias são desembarcadas e embarcadas (ADMINISTRADORES, 2008).

De acordo com Miranda (2017) em 1993 entrou em vigor a lei de modernização dos portos com o objetivo de melhorar a situação econômica no país, criando divisões em instalações portuárias localizadas fora dos portos organizados. Segundo o mesmo autor, os portos organizados são portos públicos, podendo ser explorados pela união, diretamente ou indiretamente, por delegações a estados, sociedades de economia mista, municípios ou podendo até mesmo ser concedidos a empresas privadas.

Para Porto (2006) conhecido também por baía, enseada, angra, ancoradouro ou embarcadouro, o porto e o transporte marítimo se caracterizaram em razão de uma necessidade ou como consequência de uma demanda por produtos situados em outros países ou regiões locais divididas pelo mar ou por águas fluviais. Segundo ele, estas são ambas as atividades que tornam o comércio de produtos mais eficiente, em especial do comércio exterior.

São os mercados que determinam a demanda por serviços portuários e por transporte marítimo de cargas, alavancando a necessidade deste meio de transporte. Uma vez existindo o transporte marítimo, cria-se uma demanda por serviços portuários, que conectam o transporte marítimo com o terrestre como, rodoviário, ferroviário ou duto viário e vice-versa.

Para aumentar a eficiência dos portos, Siqueira (2016) declara que pode ser feita por diversas diretrizes, ora aumentando o valor movimentado, tanto quanto medindo a tonelagem processada nas operações de carga e descarga anualmente, ou até mesmo pela frequência de navios e muitas outras questões operacionais que englobam em um porto.

2.1 LOGÍSTICA PORTUÁRIA

Segundo Portugal (2018) a logística tem o intuito de organizar e ordenar recursos e processos integrados em um mesmo ambiente, para que seja executada com máxima eficiência e o cliente final possa ter uma boa experiência. No caso da logística portuária o mesmo ressalta que deve ser elaborada de maneira organizada, visto que lida com situações em diferentes níveis de negócios,

visando uma boa realização e o equilíbrio econômico de ambas as partes.

Logística é toda a atividade relacionada à movimentação de cargas e produtos. A princípio a palavra logística tinha um sentido quase que exclusivamente militar, significando: Parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realização de projeto e desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material. Entende-se hoje em dia como um sistema de administrar qualquer tipo de negócio de forma integrada e estratégica, planejando e coordenando todas as atividades, otimizando todos os recursos disponíveis, visando o ganho global no processo no sentido operacional e financeiro (LUNA, 2008).

De acordo com o site Negócios em Transporte (2019) para um porto funcionar de forma positiva, deve-se realizar os processos com melhor empenho possível, sendo necessária uma área de administração para que tudo possa funcionar, capaz de abranger todas as atividades relacionadas a movimentação de carga, propondo soluções viáveis para possíveis questões inesperadas de transporte.

Segundo Conexos (2018) a logística portuária se dá pelas transações ligadas ao movimento de cargas em geral, sendo no processo de transporte, carregamento e descarregamento das embarcações ou mesmo na gestão marítima, entre outros processos.

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

Conforme Luna (2008) a movimentação de carga pode ser identificada como o encaminhamento destas em diversos estágios como: o embarque e desembarque, transporte, armazenagem, arrumação e a unitização, sendo estes no próprio ambiente portuário, em docas e navios ou nos armazéns de carga.

Segundo Schoeler (2000) que cita MENDONÇA e KEEDI, 1997, p.27 a movimentação de cargas através do transporte marítimo, cuja atividade já vem sendo praticada desde épocas remotas, sempre exerceu bastante influência tanto na economia nacional quanto na economia mundial, diretamente ligadas ao intercâmbio comercial e a globalização entre povos e nações.

Para Luna (2008) a globalização é o movimento de natureza econômica envolvendo todos os países, tornando as economias mundiais intercomunicantes, fazendo com que os países se tornem dependentes uns dos outros nas suas operações comerciais e financeiras. Desde então, os portos têm se evoluído para atender aos diversos tipos de navios dos mais diversificados tipos de carga, seja de contêiner, carga viva, veículos, granel líquido ou sólido, utilizando a tecnologia para fazer a movimentação desta carga de forma eficiente, e com o menor custo logístico possível.

2.3 TIPOS DE CARGA

De acordo com Luna (2008) as mercadorias ou outros bens transportados pelos diversos meios de transporte são identificados como cargas, podendo ser a carga granel que é constituída de mercadorias transportadas sem qualquer acondicionamento, como líquidos, minérios, cereais entre outros, geralmente transportadas em navios especializados, chamados graneleiros, e a carga geral, que é constituída pelos mais diversos tipos de mercadorias acondicionadas ou não em embalagens apropriadas e embarcadas em lotes de pesos diversos e dimensões.

Para Luna (2008) Alguns navios de carga geral dispõem de pequenos tanques de popa ou de

proa, com capacidade para transportar quantidades limitadas de líquidos, entre 200 e 400 toneladas, e para mais rápida manipulação e segurança, pode ser acomodada em bandejas de carga (pallets) ou acondicionada em contenedores (containers).

De acordo com Saraceni (2012) carga granel é uma carga homogeneia com um grande volume, transportada sem embalagem ou identificação e sem contagem das unidades. Pode ser sólida (cevada, barrilha, carvão, etc.) ou líquida (gasolina, petróleo, etc.). Segundo o mesmo autor o transporte da carga é feito com embarcações pelos mares e oceanos. Este modo possui grande influência na movimentação internacional de cargas.

2.4 BARRILHA

Segundo Falk (2008) o carbonato de sódio, identificado em fórmula química como Na_2CO_3 ou barrilha como é comercialmente conhecido no Brasil (soda ash em inglês), é utilizado como matéria-prima em diversos setores ligados a produção e atividades de operações, sendo de extrema importância para qualquer país, tendo como as principais funções a produção de detergentes, atividades de mineração, tratamento de águas, produtos químicos, além de outras áreas e atividades.

De acordo com Falk (2008) o principal consumidor deste insumo é o setor vidreiro, responsável por mais de 50% do volume mundial de barrilha, sendo encontrado em países como os Estados Unidos, que é rico em depósitos de carbonato de sódio natural ou os lagos fortemente alcalinos do Quênia, na África, onde é possível fazer a mineração em abundância, sendo este um recurso disponível apenas em alguns lugares do mundo.

3. METODOLOGIA

Para a realização deste artigo foram usadas metodologia de pesquisa bibliográfica, que de acordo com Rampazzo (2005) procura explicar uma dificuldade a partir de referências teóricas publicadas em livros, revista etc. Pode ser também executada independentemente, ou como parte de diversos tipos de pesquisa. Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e requer uma pesquisa bibliográfica prévia, que se faz um levantamento da situação da questão, para fundamentação teórica ou ainda a fim de justificar os limites e contribuição da devida pesquisa.

Também foram utilizadas fontes documentais, com uma abordagem explicativa e qualitativa, elaborado com pesquisas e artigos já publicados, e em caráter explicativo, que busca analisar dados e informações para que seja feita uma abordagem expondo o resultado de todo pesquisa, de modo que seja explicada a temática deste artigo. Foram utilizados ainda dados estatísticos para informar a densidade demográfica do município de São Sebastião, além de dados de registros da movimentação de carga no porto extraídos das estatísticas do site do mesmo para demonstrar quantitativamente e realizar as devidas comparações.

4. COLETA E ANÁLISE DE DADOS

4.1 MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Conforme a Prefeitura de São Sebastião (2008, p.21) o município de São Sebastião, localizado no

Litoral Norte do Estado de São Paulo, sendo uma região sudeste do país, possui uma área de aproximadamente 410 Km², incluindo o conjunto de ilhas oceânicas, além de se estender por mais de 100 quilômetros de costa, ao longo de 34 praias, faz divisa com os municípios de Caraguatatuba, Bertioga e Salesópolis, se tornando o principal acesso ao município de Ilhabela através do canal de São Sebastião, onde está localizado o porto, e segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) possui uma população estimada de 88.910 habitantes.

A figura abaixo representa uma delimitação de São Sebastião onde existem residentes em uma área habitável, porém grande parte do município se predomina pela mata atlântica, conhecido como Parque Estadual da Serra do Mar

FIGURA 1 – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

FONTE: GOOGLE MAPS.

São Sebastião é uma cidade portuária, segundo Porto (2012, p.38) que se caracteriza pelo estabelecimento de cidades costeiras, exercendo influência sobre o comércio pelo transporte marítimo, sendo necessário nestas localidades condições geográficas que permitissem o acesso de embarcações em água profundas e tranquilas.

4.2 PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

De acordo com o site SÃO PAULO (2018) o porto de São Sebastião situado no litoral norte é um ponto estratégico com potencial de escoamento de cargas produzidas no eixo do vale do Paraíba até o município de campinas

FIGURA 2 – PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

FONTE: SITE DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

De acordo com a Secretaria de Logística e Transportes (2019) a região do canal de São Sebastião além de ser considerada a terceira melhor região portuária do mundo, está localizada a aproximadamente 200 km de distância da Capital do Estado de São Paulo, favorecendo no escoamento da carga. Devido o aumento do comércio exterior e o crescimento na movimentação de cargas do sistema portuário paulista, com a intenção de promover a modernização da capacidade operacional do Porto, foi criado em agosto de 2017 pelo Governo do Estado, com o decreto N° 52.102, a Companhia Docas de São Sebastião, um órgão público que está vinculado à Secretaria Estadual de Transportes.

Sua localização privilegiada, com dois acessos e águas profundas, e capacidade de operar cargas de alto valor agregado são diferenciais do porto. Vale lembrar que o local também sedia o Terminal Almirante Barroso (Tebar), que é voltado exclusivamente às cargas da Petrobrás (SÃO PAULO, 2018).

Conforme Bussinger (2008) o Porto de São Sebastião é naturalmente abrigado, com águas calmas e profundas, diferente de outros portos, que necessitam de dragagem ou de grandes estruturas de abrigo ao mar aberto.

Segundo o site Tecnológica (2019) A Companhia Docas de São Sebastião informou que o Porto de São Sebastião (SP) movimentou no primeiro trimestre deste ano 183 mil toneladas de produtos um crescimento de aproximadamente 84% em relação ao mesmo trimestre registrado em 2018. Na importação, os principais produtos operados foram de fato o carbonato de sódio (barrilha), sulfato de sódio, malte, cevada, ulexita, silicato de sódio e carvão mineral, que se classificam como carga a granel, conforme já definido anteriormente por Luna (2008) nas quais podem ser transportadas sem acondicionamento em navios especializados, caracterizados como graneleiros. Conforme o mesmo site a companhia docas de São Sebastião também salienta que a diretoria vem atuando em melhoria na qualidade de serviços prestados aos clientes, assim como na busca de empresa que tenham cargas compatíveis com as instalações e a localização do porto de São Sebastião.

A movimentação no porto de São Sebastião apresenta um constante crescimento no decorrer dos anos, considerando que há qualidade no serviço prestado, e um grande potencial para que os clientes busquem por esse atendimento. Provando funcionar de maneira eficiente de acordo com o site Negócios em Transporte (2019) conforme já mencionado. Através dos dados coletados nos últimos quatro anos em relação à movimentação das principais cargas do porto como: barrilha, sulfato, malte, cevada e ulexita comprovando esta afirmação.

TABELA 1 – MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO (TONELADAS)

Produto	2015	2016	2017	2018
Barrilha	270137,04	269424,44	261680,78	424918,7
Sulfato	101061,97	82800,44	34490,72	27729,69
Malte	5976,83	25480,47	10937,76	20823,5
Cevada	104315,01	98556,7	117535,98	95836,54
Ulexita	30440,78	20270,12	39927,99	20033,93

FONTE: SITE DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, ADAPTADO PELOS AUTORES.

Os dados acima representados demonstram a movimentação de Barrilha e outros produtos em toneladas no porto de São Sebastião nos últimos quatro anos, em suma, tendo a barrilha como a principal carga importada.

FIGURA 3 – MOVIMENTAÇÃO DE BARRILHA NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2018.

FONTE: SITE DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, ADAPTADO PELOS AUTORES.

De acordo com os dados apresentados no gráfico acima, fica explícito que entre 2015 e 2017 a movimentação de barrilha se demonstrou estável e com poucas variações, tendo como o ano de 2018, o ápice de movimentação, tendo um crescimento de aproximadamente 60% em relação ao período anterior.

FIGURA 4 – PERCENTUAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

FONTE: SITE DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, ADAPTADO PELOS AUTORES.

Como podemos observar no gráfico acima, a movimentação de barrilha é predominante no porto de São Sebastião, tendo a maior porcentagem nos últimos 5 anos.

Segundo o site Portos e navios (2019) a privatização do porto de São Sebastião está cada vez mais próxima, pois o projeto de desestatização pode sair do papel até o ano de 2020, como prevê o ministério da infraestrutura.

Portanto com uma possível privatização haverá um grande investimento que ocasionará um desenvolvimento na infraestrutura levando o crescimento na movimentação de carga.

Com a parceria proposta será possível viabilizar projeto de expansão do porto. O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião consiste na construção de um terminal multicargas, que irá movimentar contêineres, veículos, granéis líquidos, granéis sólidos e carga geral. Os investimentos previstos com a expansão somam mais de R\$ 574,0 milhões de reais (PPI, 2019).

Segundo o Ministério da Infraestrutura (2018) citando ANTAQ (2017), “O Complexo Portuário de São Sebastião é responsável por 26% da movimentação nacional de barrilha, a qual ocorre basicamente no sentido de desembarque de longo curso”.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2018) citado por Aliceweb (2017) as indústrias de vidros localizadas no vale do Paraíba, interior de São Paulo, e região metropolitana de São Paulo, estão associadas a demanda de barrilha importada pelo porto de São Sebastião, como já foi apontado anteriormente por Falk (2008) sendo o setor que mais utiliza esta matéria prima. O mesmo cita que no Porto de São Sebastião ainda não é esperada a inserção de novos navios-tipo nas operações, entretanto, espera-se um aumento na demanda de embarcações com maior porte, visto que a progressão do crescimento na movimentação de cargas demonstra um crescimento considerável ao longo dos anos, principalmente nas cargas como da barrilha, cevada e sulfato, que passarão a ser operados também por navios da classe Panamax.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos diante dos dados e pesquisas apresentadas neste artigo, que o porto de São Sebastião tem um grande potencial de crescimento, em infraestrutura e movimentação de cargas, sendo um porto promissor dadas pelas condições geográficas e pelos futuros investimentos previstos a ele.

Tendo como maior gerador de movimentação de carga nos últimos anos a barrilha, que é de suma importância para as indústrias da região, principalmente as de vidreiras que importam a grande maioria dessa carga.

Com novas propostas de privatização, espera-se que não só se dê andamento a ampliação do porto como também as obras que já acontecem no contorno na Rodovia Tamoios, que será um ponto chave para o escoamento das cargas movimentadas, ocasionando maior capacidade de recebimento e

armazenamento.

Contudo conclui-se que o porto já movimenta uma grande quantidade de barrilha, e que é um dos produtos chaves para as indústrias da região, pelo fato de estar perto de seus principais clientes e por suas condições de localização e acessibilidade.

REFERÊNCIAS

ADMINISTRADORES, **Portos Brasileiros – Comércio Exterior**. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/portos-brasileiros-comercio-exterior>> Acesso em: 05 set. 2019.

BUSSINGER, Frederico, **O Porto de São Sebastião e o meio ambiente**. Disponível em: <<https://portogente.com.br/artigos/16970-o-porto-de-sao-sebastiao-e-o-meio-ambiente>> Acesso em: 05 set. 2019.

CONEXOS, **Entenda o que é e os impactos no processo logístico**. Disponível em: <<https://blog.conexos.com.br/logistica-portuaria/>> Acesso em: 12 set. 2019.

FALK, Arthur Osório Ferraz, **Eficiência Relativa dos Portos Brasileiros na Importação de Barrilha**. Disponível em: <http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Arthur_Osorio_Ferraz_Falk.pdf> Acesso em: 12 set. 2019.

GOOGLE MAPS, **Localização do Município de São Sebastião**. Disponível em: <<https://www.google.com.br/maps/@-23.7635334,-45.6043304,44632m/data=!3m1!1e3>> Acesso em: 21 set. 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, **São Sebastião**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-sebastiao.html>> Acesso em: 09 set. 2019.

LUNA, E. P. **Essencial de Comércio Exterior de A a Z**. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2008.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, **Completo Portuário de São Sebastião**, Disponível em: <https://www.infraestrutura.gov.br/images/SNP/planejamento_portuario/planos_mestres/sumario_executivo/se31.pdf> Acesso em: 05 set. 2019.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, **Histórico – Sistema Portuário Brasileiro**. Disponível em: <<https://infraestrutura.gov.br/estudos-e-pesquisas/90-portos-pagina-inicial/5504-historico-sistema-portuario-brasileiro.html>> Acesso em: 05 set. 2019.

MIRANDA, Arthur, **O setor portuário desde a Lei de Modernização dos Portos 1993-2017**. Disponível em: <<http://jusliberdade.com.br/o-setor-portuario-desde-a-lei-de-modernizacao-dos>>

portos-1993-2017/> Acesso em: 11 set. 2019.

NEGOCIOSEMTRANSPORTE, Um retrato da logística portuária no Brasil: importância e desafios. Disponível em: <<https://negociosemtransporte.grupott.com.br/um-retrato-da-logistica-portuaria-no-brasil-importancia-e-desafios/>> Acesso em: 12 set. 2019.

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, Operação Portuária, Estatística. Disponível em: <http://portoss.sp.gov.br/home/administracao/estatisticas/#elf_11_MjAxNw> Acesso em: 04 set. 2019.

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, Imagens. Disponível em: <<http://portoss.sp.gov.br/home/infraestrutura-portuaria/imagens/>> Acesso em: 23 set. 2019.

PORTO, Marcos Maia, Portos e o Desenvolvimento. São Paulo: Lex, 2006.

PORTOS E NAVIOS, Governo pretende privatizar Porto de São Sebastião até 2022. Disponível em: <<https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/governo-pretende-privatizar-porto-de-sao-sebastiao-ate-2022>> Acesso em: 12 set. 2019.

PORTUGAL, Nathalia, Como funciona uma empresa de logística portuária? Disponível em: <<https://www.catho.com.br/educacao/blog/como-funciona-uma-empresa-de-logistica-portuaria/>> Acesso em: 12 set. 2019

PROGRAMA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS, Desestatização do Porto Organizado de São Sebastião/SP – Centro, São Sebastião, São Paulo. Disponível em: <<https://www.ppi.gov.br/desestatizacao-do-porto-organizado-de-sao-sebastiao-sp-centro-sao-sebastiao-sao-paulo>> Acesso em: 12 set. 2019.

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, São Sebastião História e Geografia, São Paulo: São Sebastião, 2008.

RAMPAZZO, Lino, Metodologia científica. 3. ed, 2005.

SÃO PAULO, Porto de São Sebastião é referência ambiental no país. Disponível em: <<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/porto-sao-sebastiao-ambiental/>> Acesso em: 12 set. 2019.

SARACENI, Pedro Paulo. Transporte marítimo de petróleo e derivados. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2012.

SCHOELER, Sadi Luís, A movimentação de cargas pesadas em portos brasileiros. Florianópolis, 2000. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/79304/175342.pdf>> Acesso em: 04 set. 2019.

SIQUEIRA, Isadora Coffani dos Santos, Guia Básico do Transporte Marítimo. Disponível em: <<https://portogente.com.br/portopedia/86467-guia-basico-do-transporte-maritimo>> Acesso em: 11 set. 2019.

TECNOLOGÍSTICA, Porto de São Sebastião registra crescimento de 84% nas movimentações. Disponível em: <<https://www.tecnologista.com.br/portal/post/80713/porto-de-sao-sebastiao-registra-crescimento-de-84%25-nas-movimentacoes/>> Acesso em: 12 set. 2019.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, Porto de São Sebastião. Disponível em: <<http://www.transportes.sp.gov.br>> Acesso em: 16 set. 2019.

VIEIRA, Aquiles, **Importação: práticas, rotinas e procedimentos**, 6. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015.

VIEIRA, Guilherme Bergmann Borges. **Transporte Internacional de cargas**. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2002.